

Original paper

TA'LIM MUASSASALARIDA MUSIQA DARSLARINI KREATIV YONDASHUV ASOSIDA TASHKIL ETISH USULLARI

© Xo'jamqulov Pirimqul¹✉

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada nafaqat o'zining badiiy-estetik tarbiya vositasi jihatdan, balki ta'limiy imkoniyatlari borasida zamonaviy o'qitish tizimida yangi ufqlarni ochib borayotgan, san'at sohasining fundamental asosi hisoblanmish musiqa darslarini kreativ yondashuv asosida tashkil etishning usul va vositalari yoritiladi.

Ushbu maqola shuningdek mamlakatimizda musiqa o'qituvchilarini yetuk va malakali kadr qilib tarbiyalashga qaratilgan, olib borilayotgan islohatlar va 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi talim tizimini yangi bosqichga olib chiqish, ta'lim muassasalarida darsliklarni yangilash dasturini amalga oshirish, to'g'risida so'z boradi. Ta'kidlash kerakki so'nggi yillarda xukumat tomonidan musiqa madaniyatiga qaratilayotgan e'tibor beqiyosdir.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi – musiqa darslarini kreativ va texnologik yondashuv asosida tashkil etish metodlarini tahlil qilish, artpedagogikaning axloqiy tarbiyadagi o'rnini ochib berish hamda zamonaviy o'qitish jarayonida musiqa fani orqali o'quvchilarning tafakkuri, estetik didi va ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatlarini asoslab berishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR tadqiqotda tizimli tahlil, solishtirma taqriz, pedagogik kuzatuv, mavjud davlat hujjatlari (strategiyalar, Prezident qarorlari) va ilg'or xorijiy tajribalar o'rganildi. Shuningdek, musiqa darslarida qo'llanilayotgan artpedagogika elementlari, musiqa terapiyasi, improvizatsiya vositalarining o'quvchilarga ta'siri psixopedagogik yondashuvlar asosida baholandi. Amaliyot asosida esa individual imkoniyatlar, raqs va tasviriy san'at bilan integratsiyalashgan yondashuvlar tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: muhokama va natijalar Tahlillar shuni ko'rsatadiki, musiqa darslari nafaqat estetik tarbiya vositasi, balki o'quvchilarda axloqiy fazilatlarini shakllantirishda samarali pedagogik resurs hisoblanadi. Musiqa darslarida artpedagogik yondashuvlarning qo'llanishi bolalarning hissiy-intellektual rivojiga, mustaqil fikrlashiga va ijtimoiy munosabatlarida ochiqlikka olib keladi. Farobiy va Ibn Sino merosiga tayangan holda milliy maqomlar va cholg'ular orqali o'quvchilarda milliy g'urur va estetik did rivojlanmoqda. "Hayotimga hamrohdir cholg'u" kabi tashabbuslar orqali darslarda milliy cholg'ularni amaliy o'rgatish yoshlarning musiqiy savodxonligini sezilarli oshirmoqda.

XULOSA: xulosa o'rnida aytish mumkinki, musiqa darslarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish, artpedagogika vositalaridan foydalanish o'quvchilarning axloqiy-estetik shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Musiqa vositasida ijodiy tafakkur, muloqot madaniyati, milliy qadriyatlarga hurmat va shaxsiy ifoda ko'nikmalari rivojlanmoqda. Shuning uchun musiqa ta'limi Yangi O'zbekistonning ma'naviy taraqqiyot strategiyasida muhim yo'nalishlardan biri sifatida alohida e'tibor talab etadi.

Kalit so'zlar: musiqa darslari, kompetentlik, zamonaviy yondashuv, metod, texnologik xarita, interfaol metodlar, dars samaradorligi, raqobat, tafakkur, ijodkorlik faoliyati.

Iqtibos uchun: Xo'jamqulov Pirimqul. Ta'lim muassasalarida musiqa darslarini kreativ yondashuv asosida tashkil etish usullari. // Inter education & global study. 2025, №5. B.435–445.

МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ УРОКОВ МУЗЫКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА ОСНОВЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА

© Хожамкулов Пиримкул¹✉

¹Чирчикский государственный педагогический институт, Чирчик, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается новая роль искусства в современной системе образования не только с точки зрения его художественно-эстетического воспитательного инструмента, но и с точки зрения его воспитательных возможностей.

Музыка расширяет горизонты и считается фундаментальной основой сферы искусства. В данной статье освещены методы и инструменты организации уроков на основе творческого подхода а также рассматриваются проводимые реформы, направленные на подготовку учителей музыки в нашей стране как зрелых и квалифицированных кадров, стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, реализация программы по обновлению учебников в образовательных учреждениях, реализация которой направлена по выводу системы образования на новый уровень. Следует отметить, что внимание, уделяемое государством музыкальной культуре в последние годы, не имеет себе равных.

ЦЕЛЬ: цель данной статьи — анализ методов организации уроков музыки на основе креативного и технологического подхода, раскрытие роли арт-педагогике в нравственном воспитании, а также обоснование возможностей формирования мышления, эстетического вкуса и социально-эмоциональных навыков учащихся через предмет «Музыка» в современном образовательном процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались системный анализ, сравнительный обзор, педагогическое наблюдение, изучение существующих государственных документов (стратегий, постановлений Президента) и передового зарубежного опыта. Также оценивалось влияние элементов арт-педагогике,

музыкальной терапии и импровизации, применяемых на уроках музыки, на учащихся с использованием психолого-педагогических подходов. На практике анализировались индивидуальные возможности и интегративные подходы, сочетающие танец и изобразительное искусство.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показывает, что уроки музыки являются не только средством эстетического воспитания, но и эффективным педагогическим ресурсом в формировании нравственных качеств учащихся. Применение арт-педагогических подходов на уроках музыки способствует эмоционально-интеллектуальному развитию детей, их самостоятельному мышлению и открытости в социальных взаимодействиях. Основываясь на наследии Фараби и Ибн Сины, через национальные макамы и музыкальные инструменты у учащихся развиваются национальная гордость и эстетический вкус. Инициативы, такие как «Музыкальные инструменты — спутники моей жизни», значительно повышают музыкальную грамотность молодежи через практическое обучение национальным инструментам на уроках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение можно сказать, что организация уроков музыки на основе современных педагогических технологий и использование средств арт-педагогики положительно влияют на нравственно-эстетическое становление учащихся. Через музыку развиваются творческое мышление, культура общения, уважение к национальным ценностям и навыки самовыражения. Поэтому музыкальное образование требует особого внимания как одно из важных направлений духовного развития в стратегии Нового Узбекистана.

Ключевые слова: уроки музыки, компетентность, современный подход, метод, технологическая карта, интерактивные методы, эффективность урока, соревнование, мышление, творческая деятельность.

Для цитирования: Хожамкулов Пиримкул. Методы преподавания уроков музыки в образовательных учреждениях на основе творческого подхода. // Inter education & global study. 2025, №5. С. 435–445.

METHODS OF ORGANIZING MUSIC LESSONS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS BASED ON A CREATIVE APPROACH

© Khojamkulov Pirimkul ¹✉

¹Chirchik State Pedagogical Institute, Chirchik, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the methods and means of organizing music lessons based on a creative approach, which is considered the fundamental basis of the field of art, opening up new horizons in the modern education system not only in terms of its artistic and aesthetic educational means, but also in terms of its educational capabilities. This article also discusses the reforms being carried out in our country aimed

at educating music teachers as mature and qualified personnel, and the implementation of the New Uzbekistan Development Strategy for 2022-2026, which aims to bring the education system to a new level, and the implementation of the program for updating textbooks in educational institutions. It should be noted that the attention paid by the government to musical culture in recent years is unparalleled.

AIM: the purpose of this article is to analyze methods of organizing music lessons based on creative and technological approaches, to reveal the role of art pedagogy in moral education, and to substantiate the possibilities of developing students' thinking, aesthetic taste, and socio-emotional skills through the subject of music in the modern educational process.

MATERIALS AND METHODS: the study utilized systematic analysis, comparative review, pedagogical observation, and examination of existing state documents (strategies, presidential decrees) and advanced foreign experiences. Additionally, the impact of art-pedagogical elements, music therapy, and improvisation tools used in music lessons on students was assessed based on psycho-pedagogical approaches. Practically, individual capabilities and integrative approaches combining dance and visual arts were analyzed.

DISCUSSION AND RESULTS: analyses indicate that music lessons serve not only as a means of aesthetic education but also as an effective pedagogical resource in shaping students' moral qualities. The application of art-pedagogical approaches in music lessons contributes to children's emotional and intellectual development, independent thinking, and openness in social interactions. Drawing on the heritage of Farabi and Ibn Sina, national maqams and musical instruments foster national pride and aesthetic taste among students. Initiatives like "Musical Instruments — Companions of My Life" significantly enhance youth's musical literacy through practical instruction in national instruments during lessons.

CONCLUSION: in conclusion, organizing music lessons based on modern pedagogical technologies and utilizing art-pedagogical tools positively influences the moral and aesthetic development of students. Music fosters creative thinking, communication culture, respect for national values, and self-expression skills. Therefore, music education requires special attention as one of the important directions in the spiritual development strategy of New Uzbekistan.

Key words: music lessons, competence, modern approach, method, technological map, interactive methods, lesson efficiency, competition, thinking, creative activity.

For citation: Khojamkulov Pirimkul. (2025) 'Methods of organizing music lessons in educational institutions based on a creative approach', Inter education & global study, (5), pp. 435–445. (In Uzbek).

Mamlakatimizda bo'lajak o'qituvchilarini tayyorlash jarayonini xalqaro malaka talablari asosida tashkil etish, ularni ilg'or xorijiy tajribaga asoslangan holda tayyorlash dunyo hamjamiyatida erkin muloqot qila oladigan mutaxassislar yetishtirish, jahon

sivilizatsiyasi yutuqlaridan keng foydalanishning me'yoriy asoslari yaratildi va moddiy-texnik bazasi boyitildi. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi talim tizimini yangi bosqichga olib chiqish, ta'lim muassasalarida darsliklarni yangilash dasturini amalga oshirish, har bir fuqaroga davlat hisobidan aniq kasb-hunarga o'qish imkoniyatini yaratish. Kasbga o'qitish ko'lamini 2 baravar oshirib, jami 1 million nafar ishsiz fuqaroni kasb-hunarlarga o'qitish va bu jarayonda nodavlat ta'lim muassasalarining ishtirokini 30 foizga yetkazish, Maktabgacha ta'limdagi qamrov darajasini hozirgi 67 % dan kamida 80 %ga yetkazish.

Maktabgacha ta'lim tizimida ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish, Maktabgacha ta'lim tizimida budjet mablag'larining maqsadli va samarali sarflanishini ta'minlash, Maktablarni rivojlantirish milliy dasturini joriy etish orqali xalq ta'limi tizimida qo'shimcha 1,2 million o'quvchi o'rni yaratish, 2026-yilga qadar o'quv dasturlari va darsliklarni ilg'or xorijiy tajriba asosida to'la qayta ko'rib chiqib, amalda joriy etish, Malakali o'qituvchilarning oylik maoshlarini bosqichma-bosqich 1 000 AQSh dollari ekvivalentiga yetkazish, Maktablarda ta'lim sifatini oshirish, pedagog-kadrlarning bilimi va malakasini xalqaro darajaga olib chiqish, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida boshlang'ich sinf o'quvchilarini bosqichma-bosqich bepul ovqat bilan ta'minlash, Oliy ta'lim bilan qamrov darajasini 50 foizga yetkazish va ta'lim sifatini oshirish, 2026-yilga qadar 10 ta salohiyatli oliy ta'lim muassasasini QS va TNE xalqaro reytinglariga kirishga maqsadli tayyorlash, Qariyb 100 ming o'rinli talabalar turar joylarini barpo etish, 2026-yilgacha nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari sonini kamida 50 taga yetkazish kabi maqsadlar belgilandi [1].

2022-yil 22-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasida "Ta'lim sifatini oshirish - Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to'g'ri yo'lidir", - deya, Yusuf Xos Hojib bobomiz "Zakovat bor joyda ulug'lik bo'ladi, Bilim bor joyda buyuklik bo'ladi", - deb ta'kidladi. Shuning uchun ushbu sohada boshlagan islohotlarimizni davom ettirishimiz, ta'lim dargohlariga borib, o'qituvchi va murabbiylar bilan ko'proq muloqot qilib, o'quv-tarbiya ishlari sifatini oshirish bo'yicha ular qo'ygan masalalarni birgalikda hal etishimiz kerakligini aytib o'tdi. [2]

Mazkur amalga oshirilishi ko'zda tutilgan maqsadlar orqali oliy ta'lim muassasalarida hattoki, san'at fakultetlarinig ochilishi, oliy akademik musiqa dargohlari faoliyati sohalarning ko'payishi salohiyatli kadrlarni ish foaliyatiga safarbar etish imkoniyati kengaytirilmoqda.

Muhtaram Prezidentimiz birinchi navbatda, asosiy e'tiborni Yangi O'zbekiston uchun eng katta investitsiya bo'lgan ta'limni qo'llab-quvvatlashga qaratish kerakligi alohida ta'kidlab o'tib, "Najot - ta'limda, najot - tarbiyada, najot - bilimda. Chunki, barcha ezgu maqsadlarga bilim va tarbiya tufayli erishiladi", - dedi. Yana shuni aytib o'tdilarki, "Ma'rifatparvar jadid bobolarimizning bu so'zlari deputat va senatorlarimiz, siyosiy partiyalar, mahalliy kengashlar, butun davlat apparati, keng jamoatchilikning amaliy harakatiga aylanishi kerak. Shu bois, maktablarda ta'lim sifati hamda jamiyatda o'qituvchi

kasbining nufuzini oshirish, muallimlarning sharoitlarini yaxshilash 2023-yildagi eng asosiy vazifalarimizdan biri bo'ladi".

Zamon allaqochoch o'zgardi, uning talablari u bilan birga o'sib borayotgan bir pallada ta'lim berish shakli, usullari eskiligicha qolib ketmoqda. Albatta barcha yangi tendensiyalar asos, ya'ni eskini ustiga quriladi, lekin uning mukammallashib borayotgani ta'limning zamon, jamiyat buyurtmasiga asosan mobillashishidir. N.Yu.Sergeeva, J.S.Valeevalar o'z tadqiqotlarida shaxsni ijtimoiylashtirishda badiiy pedagogika shaklidagi ijod usullaridan foydalanishganlar. Ijtimoiy hayotda ro'y berayotgan noxush voqeyliklar, statistik ma'lumotlar tahlillari natijasiga ko'ra maktab faoliyati amaliyotida san'atning tarbiyaviy imkoniyatlaridan to'liq foydalanilmayotgani qayd etilmoqda.

Artpedagogikaning paydo bo'lishi pedagogika va san'at integratsiyasining yangi yo'nalishi sifatida belgilangan vazifalarni amalga oshirish imkoniyatlari kengaydi. Shunga ko'ra, bir necha xil san'at turlarining shaxsga tarbiyaviy ta'sirni qo'llashni integratsiyalashuviga asoslangan artpedagogikani ilmiy-pedagogik yo'nalish sifatida ko'rib chiqish muammolari, ularning asosiy mexanizmi badiiy tasvirlarni hissiy idrok etish san'atda jamlangan ijtimoiy tajribani o'zlashtirish dolzarb bo'lib qoladi. O'quvchilarni axloqiy fazilatlarini tarbiya jarayoniga artpedagogikani joriy etilishi, uning imkoniyatlaridan to'laqonli foydalana bilish o'sib kelayotgan Yangi O'zbekiston yoshlari tafakkurining rivojlanishi, atrof-muhitda bo'lib turgan voqeyliklarga ongli ravishda shaxsiy munosabat hosil qila olish kabi zaruriy hayotiy tajriba hosil qilish imkonini beradi.

Yoshlarning axloqiy fazilatlarini tarbiyalashda san'at vositalaridan foydalanishning samarali pedagogik shartlari va texnologiyalarini ishlab chiqish hamda tajribani asoslash, sub'ektlar o'zaro ta'sirining ma'lum bir algoritmini, uni o'quvchilar ta'lim jarayoniga tadbir etishni nazarda tutuvchi musiqa darslari vositasida axloqiy tarbiya modelini ishlab chiqish va dasturini amaliyotga tadbir etishni nazarda tutiladi.

San'at vositasidagi ta'lim jarayoni - o'quvchining erkin axloqiy munosabatlarini shakllantirishga hissiy jihatdan boy muhit yaratishga hissa qo'shadigan innovatsion pedagogik texnologiya - san'at yordamida shaxsga ta'sir qilishning noan'anaviy yondashuv dasturidir.

Shu bilan birga, musiqa darslari vositasida o'quvchi shaxsining axloqiy fazilatlarini tarbiyalashda bir qator harakat vositalari bo'lmish, raqs, tasviriy san'at, musiqa va ularni umumlashtiruvchi unsur improvizatsiya vositalaridan foydalanish imkoniyati mavjud. Ekspressiv san'at vositalari bolalarga ongsiz ravishda ta'sir o'tkazishga imkon beradi, bu esa o'z-o'zidan o'quvchilarni ijodiy fikrlashga, g'oyalari va hissiy reaksiyalarini yuzaga chiqarishga zamin yaratadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-fevral "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ- 112-sonli qarori o'quvchi va talabalarning musiqiy bilim va ko'nikmalarini ularning qalbida milliy madaniyatga bo'lgan muhabbatini shakllantirish, yosh iste'dodlarni aniqlash va qo'llab quvvatlash qaratilgan chora-tadbirlar nazarda tutilgan. Qarorga ko'ra, musiqa fani uchun ajratilgan o'quv soatlari doirasida "Hayotimga hamrohdir cholg'u" shiori ostida cholg'u

ijrochiligi dars mashg'ulotlari yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, 2022-2023-o'quv yili davomida ro'yxatida keltirilgan milliy musiqa cholg'ularidan kamida bittasida kuy ijro etish ko'nikmalari o'rgatiladi hamda ularning ta'lim to'g'risidagi hujjati (shahodatnoma)ga tegishli qayd kiritiladi.

2023/2024-o'quv yilidan boshlab esa, kamida uchtasida kuy ijro etish mahoratiga ega bo'lish musiqa fani o'qituvchilariga majburiy hisoblanadi[3]. Albatta, mazkur qaror ijrosi to'laqonli ta'minlansa, o'sib borayotgan yosh avlodda, musiqaga, milliyligimizga muhabbat kun sayin rivoj topib boradi desak adashmaymiz. Sababi, bizning xalqimizda qadimdan musiqaga muhabbat, oshuvtalik jo'sh urgan. Ta'lim muassasalarida musiqa fanlarini o'qitishda albatta, Sharq mutafakkirlari qarashlariga yuzlanmasak xato qilgan bo'lamiz. Jumladan, ulug' ajdodimiz Abu Ali ibn Sino musiqa inson ma'naviy qiyofasini yanada mukammallashtirishini ta'kidlagani bejiz emas. Darhaqiqat, navo jozibasini so'z bilan ifodalash qiyin. Mumtoz musiqalarimiz kishi ruhiyati, ma'naviyatiga ijobiy ta'sir o'tkazuvchi qudratga ega. Ular insonni ezgulikka da'vat etadi, tinglovchini borliq, hayotning mazmun-mohiyatini anglab yetishga, falsafiy mushohadaga undaydi. O'rta Osiyo xalqlarining musiqa madaniyati tarixiga doir qadimiy yozma manbalar va arxeolog olimlar tomonidan topilgan yodgorliklar buning yaqqol dalilidir.

Buyuk faylasuf olim, o'rta asr Sharq musiqa nazariyasining asoschilaridan biri Abu Nasr Muhammad Farobiydir. Alloma ajoyib musiqachi va musiqa nazariyachisi ham edi. U o'z davrida mavjud barcha musiqa cholg'ularini chalishni bilgan. Ayniqsa, kuylarni nay va tanbur cholg'ularida katta mahorat bilan ijro etgan. Ba'zi manbalarda ko'rsatilishicha, Farobiy qonun cholg'usini ixtiro etgan, o'sha davrlarda mashhur bo'lgan ud sozini takomillashtirishda juda katta ishlar olib borgan. Farobiy o'zining musiqaga bag'ishlagan risolalarida Sharq musiqa nazariyasini asoslab berdi.

Abu Ali ibn Sino ham O'rta Osiyodan chiqqan ulug' olim, faylasuf, tabiatshunos, mashhur tabib bo'lish bilan birga ajoyib musiqa nazariyachisi ham edi. Ibn Sinoning "Kitabush-shifa", "Donishnoma" kabi asarlarining musiqaga doir qismi va "Risalatun fi-ilmil-musiqiy" kabi risolalari Abu Nasr Farobiy asarlari qatorida jahon musiqa fani va madaniyati tarixida alohida o'rin tutadi. Ibn Sino musiqa haqida maxsus ilmiy-nazariy asarlar yozish bilangina cheklanmadi, balki musiqaga bag'ishlangan asarlarini tibbiyot kitoblarida ham aks ettirdi.

Ibn Sino o'zining "Tib qonunlari" kitobida bir o'rinda musiqaning ruhiy ta'sir kuchiga baho berib, go'dakning tarbiyasidagi ahamiyatini shunday ta'riflaydi: "Go'dakning organizmi chiniqishi uchun ikki narsa zarur: biri uni asta qimirlatib tebratish, ikkinchisi esa onaning qo'shig'i (alla)dir. Birinchisi bolaning tanasiga, ikkinchisi ruhiga tegishlidir" [4].

Abu Bakr Buxoriy-Kalobodiy musiqa tovushlari-nag'malarni ta'riflab, ularni "jon quvvati va ruh ozig'i turur. Agar jon nag'madan quvvat topsa, o'z maqomi sari ishrof aylaydi, ul maqom ila mashg'ul bo'lardi"[5], - deb yozadi. Demak, musiqa insonga ma'naviy ozuqa bo'lishi bilan birga uni tarbiyalashda ham ahamiyatli ekan. Chunki, ruhi tetik va barkamol kishi o'zida yaxshi insoniy fazilatlarni mujassam eta oladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev ta'kidlaganidek, "Musiqqa san'ati madaniy fenomen sifatida yangi avlodni tarbiyalash va kamolga yetkazish borasida cheksiz imkoniyatlarga egadir" [6]. Shunday ekan, san'at bilan oshno bo'lgan yoshlarning hayotga munosabati, milliy urf-odat va umumbashariy qadriyatlarga hurmati baland bo'ladi.

Darhaqiqat musiqa ta'limi bola shaxsida komil insonning qimmat baho fazilatlaridan qat'iyatlilik, iroda, kuchli xotira, abstrakt fikrlash, miyaning har ikki yarim sharini tengdek shakllanishiga erishish natijasida tiniq tafakkur, zehn, nutqning ravonligi, chiqishimlilik, o'zaro fikr almasha olish kabi diplomatik xususiyatlarni o'zlashtiradi.

Hech bir sohada kuzatilmaydigan imkoniyatlar musiqa darslarida mujassamlangan. Ta'lim oluvchi shaxsiga yakka holda yo'naltirilgan pedagogik usullarning qo'llanilishini, unda tarbiyalanuvchining temperamenti, harakteri, muloqot metodini hisobga oluvchi musiqiy-pedagogik sharoitda pedagogik faoliyatni algoritmlashtirish murakkab vazifadir[7].

Barcha o'quvchilarning individual imkoniyatlarini inobatga olgan holda turli xohish va istaklarining amalga oshirilishi ta'limda integratsiyalangan yondashuvni ta'minlaydi.

Pedagogik-psixologik adabiyotlarga murojaat etish shuni ko'rsatadiki, musiqiy ta'limning ushbu zamonaviy metodlari ma'lum bir mezonlarga asoslanadi:

- texnologik, ya'ni metodni pedagogik texnologiyalarga taqqoslash, xususan, hozirda tushuntirish-ilovalash texnologiyasidan rivojlantiruvchi, muammoli, shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalarga o'tish;

- psixologik - yirik shakldagi musiqa asarlarini o'rganishda metodlar yoshlar psixologiyasi nuqtai nazaridan ahamiyatli bo'lishi lozim. I.S.Kon buning ikkita muhim jihatini alohida ta'kidlaydi [8].

Bugungi kunning ayrim tendensiyalarini inobatga olgan holda fikr yuritayotgan qatlamni fikriga ko'ra ta'lim muassasalarida musiqa darslari umuman keragi yo'q deya ta'kidlanayotgan bir vaqtda, chet davlatlarda ko'p yillardan buyon "Musiqqa terapiyasidan" unumli foydalanib kelinmoqda. Musiqiy asarlarni tanlashda musiqiy terapiya kursini o'tayotgan insonning musiqiy ta'lim darajasi, musiqiy adekvatlik xususiyatlarni inobatga olgan holda elektropunktur test sinovlaridan foydalanish mumkin. Yakkaxon asboblarni tanlashda jadval asosida meridian diagnostikasini hisobga olgan holda amalga oshiriladi:

5 ta bosh element	5 ta chjan organlari (zich)	5 ta fu organlari (ichi bo'sh)	Cholg'u asbobi
Daraxt Olov Yer Metall Suv	Jigar Qora O'pkalar Buyraklar	Yurak toloq O't qopi Ichak Semiz ichak Siydik qopi	Ingichka Oshqozon Ksilofon, goboy, fleyta, klarnet Gitara, skripka, lira, violonchel; Fleyta, vokal; Fleyta, saksofon, simbalalar; Baraban, tanburin, litavralar;

Dunyoda musiqiy terapiyani ilgari surayotgan “Amerika” va “Shved” ilmiy amaliy maktablari tashkil topishidan ancha asrlar ilgari tibbiyot ilmining sarchashmasi Abu Ali ibn Sino amaliyotda musiqa ilmidan forig‘lantiruvchi manba sifatida foydalanish omillarini milliy kasbiy musiqamiz negizi bo‘lmish maqomlar orqali ilgari surgan. Alloma o‘zining “Tib qonunlari” entsiklopedik kitobining “Inson mijoziga bag‘ishlangan bo‘limida” qay bir mijozdagi (temperament) insonga qaysi “maqom” xush kelishi va qay bir “maqom” ijrosi orqali kishi ruhini osmonu falakka olib chiqish hamda aksincha natijalarga erishish mumkinligini, musiqa ohangi orqali sog‘ni aqlidan ayirish va telbaga shifo ulashish malakalarini qo‘llaganini ta’kidlaydi. Yuqoridagilarga asoslanib, xulosa o‘rnida shuni ta’kidlashimiz mumkinki, musiqa darslarini zamonaviy texnologiyalar vositasida tashkil etilishi o‘quvchi shaxsini ijobiy ko‘nikmalarni egallashda muhim ahamiyatga ega va biz ularni katta hayotga safarbar etar ekanmiz, san‘at vositasida barkamol avlod istiqboli yo‘lida quyidagi zarur sifatlarga erishishimiz mumkin:

1. Shaxsning o‘ziga bo‘lgan hurmatini oshirish.
2. O‘quvchilarga o‘zini ijodiy tomondan ifoda etish imkoniyatini yaratish va jamiyatda bunday qobiliyatli shaxslarni uyushishini ta‘minlanishi;
3. Muloqot va muloqot madaniyati doirasini kengaytirish;
4. Bolalarni yuksak axloqiy qadriyatlar bilan tanishtirish, ularning musiqiyestetik didini rivojlantirish. Bundan tashqari, hissiy, xulq-atvor va shaxslararo muammolarni hal qilishga musiqiy va estetik ta‘lim yordam berishga qaratilgan psixo-pedagogik aralashuvdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvar “2022 — 2026- yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni. www.lex.uz

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. 2022-yil 22-dekabr. <https://review.uz/>

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-fevraldagi “Madaniyat va san‘at sohasini yanada rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ- 112-sonli qarori. www.lex.uz

4. Abu Ali Ibn Sino “Tib qonunlari”I,II. T., 1979-1980y., b - 21.

5. Nurullayevna, N. M. (2022). The role of pedagogical activity in creating a new uzbekistan enlightened society. best scientific research-2023, 1(1), 238-241.

6. Mirziyoev SH.M. Milliy tiklanishdan - milliy yuksalish sari. 4-jild. - Toshkent: O‘zbekiston, 2020. - B.344

7. Насритдинова, М. Н. (2022). Музыка инсониятга нима учун керак?. Science and innovation, 1(Special Issue 2), 577-580.

8. Кон И.С. Психология старшекласника. - Москва: 1982. -с.194

9. Malikaxon Qaxramon Qizi Ashiraliyeva, Ilmiy rahbar: Mo‘minmirzo Zokir o‘g‘li Xolmo‘minov. Yoshlarni tarbiyalashda musiqa ta‘limining maqsad va vazifalari. Oriental Art and Culture, 2022. <https://scholar.google.com>

10. Ziyodaxon To‘g‘onboyeva, Ilmiy rahbar: Mo‘minmirzo Xolmo‘minov. Madaniyat va san‘at sohasini rivojlantirishda xorij tajribasi. Oriental Art and Culture, 2022. <https://scholar.google.com>

11. Mardiev Abdusamad o‘g‘li Shahbozxon Ilmiy rahbar: Xolmo‘minov Zokir o‘g‘li Mo‘minmirzo. Jamiyat ijtimoiy hayotida musiqaning tutgan o‘rni. Oriental Art and Culture, 2022. <https://scholar.google.com>

12. Mo‘minmirzo Zokir o‘g‘li Xolmo‘minov, Nilufar Laziz qizi Maratova. Madaniyat markazlariga malakali kadrlarni jalb etish muammolari. “Oriental Art and Culture” jurnali. Qo‘qon 2022. <https://scholar.google.com>

13. Mo‘minmirzo Zokir o‘g‘li Xolmo‘minov, Nilufar Laziz qizi Maratova. Madaniyat va san‘at sohasida loyihalarga mablag‘jalb etish masalalari. “Oriental Art and Culture” jurnali. Qo‘qon 2022. <https://scholar.google.com>

14. Mo‘minmirzo Zokir o‘g‘li Xolmo‘minov. Madaniyat bo‘lim mudirlarining ish faoliyatini rivojlantirish mexanizmlari. “Oriental Art and Culture” jurnali. Qo‘qon 2022. <https://scholar.google.com>

15. Mo‘minmirzo Zokir o‘g‘li Xolmo‘minov. Madaniyat markazlarida to‘garaklarni tashkil etish muammolari. “Oriental Art and Culture” jurnali. Qo‘qon 2022. <https://scholar.google.com>

16. To‘rabek Raufovich Fayziyev, Mo‘minmirzo Zokir o‘g‘li Xolmo‘minov. Madaniyat va san‘at sohasi menejmentida loyihalar faoliyati. “Oriental Art and Culture” jurnali. Qo‘qon 2022. <https://scholar.google.com>

17. To‘rabek Raufovich Fayziyev, Mo‘minmirzo Zokir o‘g‘li Xolmo‘minov. Ijtimoiy sohada marketing xizmatlarining konseptual asoslari. “Oriental Art and Culture” jurnali. Qo‘qon 2022. <https://scholar.google.com>

18. Mo‘minmirzo Zokir o‘g‘li Xolmo‘minov. 2017-2022-yillar mobaynida madaniyat va san‘at sohasida amalga oshirilgan ishlar sarhisobi. “Oriental Art and Culture” jurnali. Qo‘qon 2022. <https://scholar.google.com>

19. Ziyodaxon Dilshodjon qizi To‘g‘onboyeva, Xolmo‘minov Zokir o‘g‘li Mo‘minmirzo. Yangi O‘zbekistonda madaniyat va san‘at sohasiga qaratilayotgan chora-tadbirlar “Oriental Art and Culture” jurnali. Qo‘qon 2022. <https://scholar.google.com>

20. Mo‘minmirzo Zokir o‘g‘li Xolmo‘minov. Art menejmentni rivojlantirishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati. “Oriental Art and Culture” jurnali. Qo‘qon 2021. <https://scholar.google.com>

21. Mo‘minmirzo Zokir o‘g‘li Xolmo‘minov. Санъат менежменти фанини ўқитишда меъёрий хужжатларнинг ўрни ва аҳамияти. “Oriental Art and Culture” jurnali. Qo‘qon 2021. <https://scholar.google.com>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Хо'jamqulov Pirimqul**, San'atshunoslik fakulteti, "Musiq ta'limi" kafedasi dotsenti, [Хожамкулов Пиримкул, Факультет искусств, Доцент кафедры «Музыкальное образование»], [Khojamkulov Pirimkul, Faculty of Arts, Department of "Music Education", Associate Professor] manzil: O'zbekiston, Chirchiq shahri, Amir Temur ko'chasi 104 uy [адрес: Узбекистан, г. Чирчик, улица Амира Темура, дом 104], [address: Uzbekistan, 104 Amir Temur Street, Chirchiq city]